

ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ

Хасанов Содикжон Олим сын
hasanovsodiqjon9@gmail.com

Ташкентский Государственный Технический Университет имени И.А.Каримова,
"Экология и охрана окружающей среды (по видам)" группа:127-23 очное обучение
Еркинова Гулноза Ёдгор кизи
erkinovagulnoza717@gmail.com

Ташкентский Государственный Технический Университет имени И.А.Каримова,
"Экология и охрана окружающей среды (по видам)" группа:127-23 очное обучение
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13867210>

Абстрактный: Охрана водных ресурсов включает в себя комплекс мер по экономии воды и повышению эффективности ее использования, защите водных ресурсов и водных объектов от загрязнения и истощения. Экономия воды осуществляется за счет применения систем оборотного и повторного водоснабжения.

Ключевые слова: Водные ресурсы, водоохраных зон, правовой статус, использования.

Введение: Генеральная стратегия в отрасли охраны водных ресурсов, как части охраны природы, во всех странах мира предусматривает: подчинение интересов отдельных водопользователей национальным интересам; применение экологически чистых («зелёных») технологий в производстве для улучшения качества вод, предотвращение их загрязнения и перегрева; возможность позитивных изменений в окружающей среде с учётом альтернативных вариантов водоснабжения и водопотребления. Обеспечение экологического равновесия и полное удовлетворение потребностей населения и общественного хозяйства водой возможны при улучшении качества воды и водного режима рек, рациональном использовании воды предприятиями всех отраслей общественного хозяйства и воссоздании водных ресурсов. Всем промышленным и сельскохозяйственным предприятиям проводить мероприятия по экономному использованию водных ресурсов. Применять современные эффективные и совершенные технические средства и технологии, чтобы предотвратить большие потери и загрязнение воды; контролировать качество и количество сброшенных в водные объекты промышленных стоков и тому подобное. Водные ресурсы — это все воды гидросферы, то есть воды рек, озёр, каналов, водохранилищ, морей и океанов, подземные воды, почвенная влага, вода (льды) горных и полярных ледников, водяные пары атмосферы.

Правовая охрана вод – система мер, направленных на предотвращение или ликвидацию их загрязнения, засорения, истощения, сохранения и восстановление водных объектов. Охрана водных ресурсов подразумевает комплекс мер, направленных на сохранение и восстановление качества и количества водных ресурсов. Основные цели охраны водных ресурсов включают:

Предотвращение загрязнения вод;

- Контроль и снижение выбросов вредных веществ в водные объекты;
- Защита водоносных горизонтов;

- Рациональное использование водных ресурсов;
- Регуляция стока и использования вод;

Правовой статус использования водных ресурсов определяет права и обязанности юридических и физических лиц в отношении использования вод. В большинстве юрисдикций установлены следующие основные принципы:

Государственная собственность на водные ресурсы: Водные ресурсы в основном являются собственностью государства, которое осуществляет управление и контроль за их использованием. Ограниченное право пользования: Частные лица и организации могут использовать водные ресурсы только на законных основаниях и в пределах установленных норм и правил.

Рациональное использование: Водные ресурсы должны использоваться рационально и с целью сохранения их для будущих поколений. Приоритетность использования: В случае нехватки водных ресурсов устанавливается приоритетность их использования для различных целей, например, для питьевого водоснабжения или орошения.

Ответственность за загрязнение: Лица, ответственные за загрязнение водных ресурсов, несут ответственность за устранение ущерба и возмещение расходов на очистку.

Общественное участие: Граждане имеют право участвовать в процессе принятия решений по вопросам использования и охраны водных ресурсов.

- Меры по охране водных ресурсов могут включать:
- Регулирование сброса сточных вод;
- Установка очистных сооружений;
- Внедрение водосберегающих технологий;
- Защита водоохраных зон;
- Ограничение использования удобрений и пестицидов;
- Борьба с инвазивными видами;
- Восстановление и сохранение водно-болотных угодий
- Контроль за добычей подземных вод;
- Просвещение и повышение осведомленности общественности.

Эффективная охрана водных ресурсов имеет решающее значение для обеспечения здоровья и благополучия нынешнего и будущих поколений. Сотрудничество между государственными органами, промышленностью, сельским хозяйством и общественностью необходимо для сохранения и восстановления водных ресурсов для устойчивого использования.

Охрана и защита водных ресурсов.

Исходя из общих принципов охраны водных объектов в них запрещается сбрасывать:

- сточные воды, содержащие вещества или продукты трансформации веществ в воде, для которых не установлены ПДК или ориентированный допустимый уровень (ОДУ), а также вещества, для которых отсутствуют методы аналитического контроля;
- сточные воды, которые могут быть устранены путем организации бессточного производства, рациональной технологии, максимального использования в системах

оборотного и повторного водоснабжения после соответствующей очистки и обеззараживания в промышленности, городском хозяйстве и для орошения в сельском хозяйстве;

- неочищенные или недостаточно очищенные производственные, хозяйственно-бытовые сточные воды и поверхностный сток с территорий промышленных площадок и населенных мест;
- сточные воды, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний; опасные в эпидемическом отношении сточные воды могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания.

Мировые запасы воды на Земле огромные. Однако, это преимущественно соленая вода Мирового океана. Запасы пресной воды, потребность людей в которой является особенно большой, незначительные и исчерпываемые. Во многих местах планеты чувствуется нехватка её для орошения, потребностей промышленности, питья и других бытовых потребностей.

Большинство пресной воды сконцентрировано в ледниках Антарктиды и Гренландии. Третий по величине источник воды — подземные воды. В течение последних лет за приблизительными подсчётами потребность в воде выросла в 10 раз. Соотношение прихода и расходов воды с учётом изменений её запасов за выбранный интервал времени для определённого объекта называется водным балансом. Вообще учёту подлежат атмосферные осадки, конденсация влаги, горизонтальный перенос и отложение снега, поверхностный и подземный приток, испарение, поверхностный и подземный сток, изменение запасов влаги в почве и др. Под водными ресурсами в широком понимании воспринимаются все виды воды, которые находятся в Земле, на её поверхности и в атмосфере. В более узком понимании под водными ресурсами понимаются те естественные воды, которые можно использовать в настоящее время, управляя их режимом, а также воды, что могут быть использованы в ближайшей перспективе и над управлением которыми идет работа.

Вода имеет решающее значение для устойчивого развития, а также для социально-экономического развития, производства энергии и продовольствия, здоровых экосистем и выживания человека. Вода также лежит в основе процесса адаптации к изменению климата, являясь важнейшим связующим звеном между обществом и окружающей средой.

Проблемы, связанные с водными ресурсами в странах мира.

- В 2022 году 2,2 млрд человек не имели доступа к чистой питьевой воде. (ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2023 г.).
- В 2022 году 3,5 млрд человек не имели доступа к безопасным санитарно-гигиеническим услугам, включая 419 млн практикующих открытую дефекацию. (ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2019 г.).
- Около 2 млрд человек пользуются услугами медицинских учреждений, не обеспеченных базовым водоснабжением. Среди них 771 млн не имеют доступа к базовым источникам питьевой воды. (Всемирный банк, 2023 г.).
- Более половины населения земного шара или 4,2 миллиарда человек не имеют доступа к безопасным санитарно-гигиеническим услугам. (Механизм «ООН — водные ресурсы», 2019 г.).

- Доступ к услугам водоснабжения и санитарии может предотвратить гибель около 400 тыс. детей в возрасте до пяти лет от болезней, связанных с диареей. (ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2023 г.).
- 2 миллиарда человек живут в странах, испытывающих нехватку воды. (ООН, 2019 г.).
- 90% всех стихийных бедствий, таких как наводнения и засухи, связаны с водой. (Управление ООН по снижению риска бедствий).
- 80% сточных вод возвращается в экосистему без очистки. (Структура «ООН-водные ресурсы», 2018 г.).
- Отсутствуют договоренности о совместном управлении касательно двух третей трансграничных рек мира. (SIWI).
- На сельское хозяйство приходится 70% мирового водозабора. (ФАО).

В заключение отметим, охрана вод — составная часть охраны окружающей природной среды. Представляет собой комплекс мер (технологических, биотехнических, экономических, административных, правовых, международных, просветительных и других), направленных на рациональное использование водных ресурсов, их сохранение, предупреждение истощения, восстановление природных взаимосвязей, равновесия между деятельностью человека и окружающей средой.

References:

1. Балашенко С.А., Макарова Т.И., Лизгаро В.Е. Экологическое право: Учебное пособие для высших учебных заведений по юридическим специальностям. Минск: БГУ, 2013.
2. Гавриленко Н.Г., Ядевич Н.И., Изотко В.П. Экологическое право. Термины и определения. Минск, 1998.
3. Макарова Т.И., Лизгаро В.Е. Экологическое право: курс интенсивной подготовки. Минск: Тетралит. 2015.
4. Сапогин А.Н. Экологическое право Республики Беларусь. Курс лекций. Минск: Академ. МВД Респ. Беларусь, 2007.
5. Сапогин А.Н. Природоресурсное право Республики Беларусь. Особенная часть. Минск: Академ. МВД Респ. Беларусь, 2015.